

ENERGIA *demo*

TECNOLOGIES AVANÇADES EN ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

ELECTRIFICACIÓ DE 53 HABITATGES AMB ENERGIES SOLAR I EÒLICA

Des del febrer de 1995, 53 habitatges de la població rural de Polanco, a Uruguai, reben el subministrament d'energia elèctrica d'una planta híbrida eòlico-solar, constituïda bàsicament per quatre aerogeneradors d'una potència total de 32,5 kW i un camp de plaques fotovoltaïques de 4,3 kWp. Aquesta central s'ha construït gràcies a un programa biennal de cooperació entre la Unió Europea i aquest país sud-americà, desenvolupat per la Direcció Nacional d'Energia d'Uruguai, l'Agència per al Desenvolupament Tecnològic de l'Emilia Romagna i l'Institut Català d'Energia.

PLANTA HÍBRIDA EÒLICO-SOLAR DE POLANCO (URUGUAY)

46

Comissió Europea
Direcció General de Relacions
Econòmiques Exteriors (DG I)

ASTER
Agència per al Desenvolupament
Tecnològic de l'Emilia Romagna

DNE
Direcció Nacional
d'Energia d'Uruguai

MEVIR
Moviment d'Eradicació
de l'Habitatge Insalubre

ENERGIA *demo* es una colección de realizaciones en los siguientes ámbitos:

- . AHORRO Y DIVERSIFICACION ENERGÉTICA
- . EFICIENCIA ENERGÉTICA
- . ENERGIAS RENOVABLES
- . AHORRO DE AGUA
- . MEDIO AMBIENTE

Generalitat de Catalunya
Departament d'Indústria, Comerç i Turisme
Institut Català d'Energia

presentació

En el marc de la cooperació econòmica entre la Unió Europea i la República Oriental d'Uruguai, el 1992 es va iniciar un programa per promoure la utilització de les energies solar i eòlica com a fonts de subministrament energètic per al sector residencial del medi rural d'Uruguai. Aquest programa té un marcat interès social, tant per al Govern d'Uruguai com per a la Comissió Europea, ja que un dels objectius principals és augmentar la qualitat de vida en el medi rural millorant les condicions d'habitabilitat mitjançant dissenys arquitectònics de concepció bioclimàtica i la implementació d'equips eòlics i fotovoltaics per generar electricitat.

El programa, cofinançat per la Direcció General de Relacions Econòmiques Exteriors de la Comissió Europea (DG I) i la Direcció General d'Energia d'Uruguai, el desenvolupa aquest darrer organisme juntament amb dos membres de la xarxa europea OPET: l'Institut Català d'Energia i l'Agència per al Desenvolupament Tecnològic de l'Emília Romagna (ASTER). Cal destacar també la presència en el projecte de l'uruguaià Moviment d'Eradi-

El 1992 es va iniciar un programa per promoure l'ús de les energies solar i eòlica en el medi rural d'Uruguai.

ció de l'Habitatge Insalubre (MEVIR), una organització paraestatal sense ànim de lucre que ha construït nombrosos habitatges en el medi rural d'Uruguai.

Per dur a terme els seus objectius, el programa s'estructura en diverses actuacions, com ara la difusió i la formació en el camp de les energies renovables, el foment i la transferència de tecnologia

de la Unió Europea, la formació d'empreses mixtes en el sector de les energies renovables i la construcció, posada en marxa i seguiment d'instal·lacions pilot. Dins aquest darrer apartat, cal destacar l'electrificació de 53 habitatges amb energies solar i eòlica a Polanco, una població uruguiana que es dedica principalment a l'agricultura i la ramaderia.

projecte

Polanco és un assentament de l'interior d'Uruguai, al districte de Lavalleja, amb una població de 150 habitants. L'activitat de la major part de la població era la feina a les pedreres de marbre de la zona. Actualment, aquestes pedreres han tancat i els que no han emigrat es dediquen al treball temporer en l'agricultura i la ramaderia.

La possibilitat de fer servir energies solar i eòlica per cobrir les necessitats energètiques bàsiques de la població de Polanco la van suggerir els arquitectes de MEVIR que van participar en la construcció dels habitatges, atès que la distància fins a la xarxa de subministrament d'electricitat és de més de 30 quilòmetres i que, tenint en compte les condicions socio-econòmiques de la població, l'estesa de la xarxa elèctrica era inviable. A més, a la zona hi ha vents constants i sol abundant durant una gran part de l'any.

L'any 1992, el projecte va ser aprovat per la Comissió Europea i a continuació, a través de l'Institut Català d'Energia, es van contractar els serveis de consultoria de l'empresa Ecotècnia, S.C.C.L, la qual va dur a terme el projecte i la direcció de l'obra. La planta eòlico-solar es va començar a construir el desembre del 1994 i es

va inaugurar el 22 de febrer del 1995.

La planta híbrida eòlico-solar de Polanco s'ha desenvolupat sobre la base d'un sistema format per un aerogenerador de 10 kW, un camp de plaques fotovoltaïques de 3 kWp, una bateria amb 60 kWh útils, un convertidor sinusoidal de 4 kW i les proteccions i el quadre de comandament corresponents. Aquest sistema permet el subministrament d'energia per a l'enllumenat, la televisió i la conservació d'aliments d'entre 10 i 14 habitatges.

Per tal de cobrir el consum previst d'energia dels 53 habitatges de Polanco, un cop s'hagi assolit el nivell d'electrificació màxim de cada habitatge, són necessaris quatre sistemes com el descrit. A més a més, cal instal·lar-hi un segon tipus de sistema híbrid -format per un aerogenerador de 2,5 kW i unes plaques fotovoltaïques de 2,5 kW- per subministrar energia per als consums comunitaris com ara el bombament d'aigua, l'enllumenat de carrers, la policlínica i el saló comunal. A finals de 1995, la instal·lació de Polanco estava composta per tres sistemes híbrids -cadascun dels quals format per un aerogenerador de 10 kW i unes plaques foto-voltaïques d'1,4 kWp- i un sistema eòlic de 2,5 kW.

Vista d'un dels aerogeneradors.

Cal destacar que la modularitat del sistema permet que es pugui ampliar la instal·lació actual fins assolir el nombre de sistemes i la potència previstos al projecte. La figura 1 presenta la configuració final de la planta híbrida eòlico-solar de Polanco un cop hagi estat completada

la instal·lació.

Els sistemes són totalment intercanviables, de tal manera que qualsevol ondulador pot alimentar un circuit de consum determinat. Cada ondulador compta amb dues bases d'endolls de 32 A de manera que pot alimentar fins dos circuits de consum alhora, però és físicament impossible que dos onduladors siguin connectats per error a un mateix circuit. Així, i en circumstàncies excepcionals, tots els consums poden ser proveïts des de dos onduladors.

Els aerogeneradors s'han disposat sobre l'eix NE-SO, amb una separació de 40 m, una distància suficient perquè les pèrdues per efecte ombra, a causa del règim de vents de Polanco, siguin menors o iguals al 5%.

Un aspecte important que es va considerar en la realització del projecte és que la distribució de l'energia elèctrica es realitza amb una estesa bifilar a 220 V/50 Hz. Amb això s'ha pretès, d'una banda, equiparar la qualitat del servei respecte de l'electrificació convencional, amb menor dependència del mercat d'aparells de consum amb alimentació en corrent continu, normalment cars i d'escassa dis-

Figura 1. Esquema de la instal·lació eòlico-solar amb els dos tipus de subsistemes.

tribució, i, d'una altra, limitar les pèrdues per distribució i reduir el cost de la xarxa de distribució.

Finalment, cal destacar que la planta híbrida eòlico-solar de Polanco disposa d'un sistema d'adquisició i registre de dades, el qual permet recollir els valors

d'energia subministrada pel camp fotovoltaic i pels aerogeneradors, l'energia solar incident, la velocitat mitjana del vent, la màxima i la mínima tensió de les bateries, etc. A més, un quadre de comptadors electro-mecànics recull els consums de cadascun dels circuits dels habitatges.

resultats

Com s'ha indicat, la planta híbrida eòlico-solar de Polanco té com a finalitat cobrir les necessitats energètiques dels habitatges -conservació d'aliments, televisió, ràdio i enllumenat-, d'una sala comunal, una policlínica, una estació de bombament, un comerç i una central telefònica. En queden exclosos rentadores, planxes, rentavaixelles, escalfadors elèctrics, condicionadors d'aire, cuines elèctriques i altres aparells de consum intensiu d'energia elèctrica.

El nivell d'electrificació proporcionat a cada habitatge correspon al de l'electrificació rural amb un consum màxim de 5 A a 220 V (50 Hz). La mitjana màxima simultània de consum està limitada a 300 W per habitatge, aproximadament. La producció bruta diària d'energia de la planta s'ha estimat en 182 kWh, amb una mitjana diària d'energia útil per habitatge de 2,2 kWh.

En línies generals, el funcionament de la planta durant el primer any ha estat satisfactori, tot i que es va detectar una anomalia en l'aerogenerador de 2,5 kW que va obligar a la seva reparació. A més, es van produir talls eventuals de subministrament motivats per l'excessiva sensibilitat dels interruptors diferencials i per fallades dels onduladors: mal funcio-

nament de l'índex de bateria baixa, dissipació de calor insuficient, com també problemes de compatibilitat entre etapes i amb certs aparells de consum. En concret, algunes etapes de potència es van mostrar molt fràgils, per la qual cosa el fabricant va procedir a la seva correcció.

Malgrat aquests problemes, la concepció modular de la planta permet que un circuit que no rep energia per avaria o per déficit d'energia pugui ser connectat a un altre circuit que es trobi en servei.

Cal dir, finalment, que es preveu constituir una entitat formada pels usuaris mateixos de les instal·lacions amb l'objectiu de regular l'ús i la propietat dels equips i l'organització dels corresponents serveis de manteniment i recondiciona-

ment, com també per obtenir fonts de finançament i avantatges en les compres col·lectives d'electrodomèstics.

Vista de les plaques fotovoltaïques, amb una potència total de 4,3 kWp.

Taula 1. Valors de potència instal·lada i consum per habitatge i per ús.

	Habitatges (53)	Sala comunal	Estació de bombament	Policlínica	Enllumenat públic
Potència total instal·lada (W)	300	115	900	160	216
Potència simultània màxima (W)	230	-	-	-	-
Consum diari mitjà (Wh)	115	-	3,600	1,530	864

entitats participants

Projecte i direcció d'obra:

. Ecotècnia, S.C.C.L.

Mòduls fotovoltaics i acumuladors:

. Atersa

Aerogeneradors:

. LMW Renewables

Reguladors, onduladors i centrals d'adquisició i registre de dades:

. Trama Tecnoambiental

Torres eòliques i estructura de suport per als mòduls fotovoltaics:

. ANCAP

Obra civil:

. MEVIR

. Intendència de Lavalleja

Accessoris elèctrics i línia de distribució:

. UTE

fixta tècnica

NOM: Programa d'electrificació per al sector residencial del medi rural d'Uruguai

LLOC: Polanco (República Oriental d'Uruguai)

HABITATGES ELECTRIFICATS: 53

INSTAL·LACIÓ: Planta híbrida eòlico-solar

POTÈNCIA EÒLICA: 32,5 kW

POTÈNCIA FOTOVOLTAICA: 4,3 kWp

Per a més informació, adreçe'u-vos a:

INSTITUT CATALÀ D'ENERGIA
Departament d'Indústria, Comerç i Turisme
Av. Diagonal 453 bis, àtic
08036 BARCELONA
Tel.: (93) 622 05 00
Fax: (93) 622 05 01

MEMBRE DE LA XARXA OPET
(Organitzacions per a la Promoció de
Tecnologies Energètiques)

ENERGIA demo

ENERGIA demo publicats:

- 16 Assecador de bomba de calor en continu.
Casademont, SA.
- 17 Gestió Intel·ligent de l'energia.
Casa domòlica de Premià de Mar.
- 18 Control informatitzat de les instal·lacions frigorífiques.
Mercabarna, SA.
- 19 Central de cogeneració en cicle combinat.
Fibracolor, SA - Fibrarel, A.I.E.
- 20 Central de cogeneració-absorció per a la producció combinada d'electricitat, fred i calor.
Ciutat Sanitària de la Vall d'Hebron.
- 21 Sistema d'ultrafiltració en un procés de pintura.
Nissan Motor Ibèrica, S.A.
- 22 Cogeneració-absorció en una indústria alimentària.
Casa Tarradellas, S.A. - Catarel, A.I.E.
- 23 Energia solar per a un centre sanitari.
Residència Sant Josep,
- 24 Instal·lació fotovoltaica per al bombament d'aigua i reg agrícola.
Masia Ben Viure.
- 25 Central de cogeneració amb doble recuperació tèrmica.
Sati.
- 26 Instal·lacions d'alta eficiència energètica en un polisportiu.
Centre Natació Mataró.
- 27 Cogeneració de gran potència al complex químic de Tarragona
Erkimia, S.A. - Erfei, A.I.E.
- 28 Instal·lació edíco-fotovoltaica en una vaqueria.
Granja d'Argestes.
- 29 Central de cogeneració-absorció amb depuració de gasos.
Printer Indústria Gràfica, S.A. - Printarel, A.I.E.
- 30 Instal·lacions d'alt rendiment amb gestió centralitzada.
Hotel FERIA Palace.
- 31 Valorització de residus de fusta per a calefacció municipal i electricitat.
Probell'92, S.A.
- 32 Utilització de combustible vegetal en vehicles municipals.
Ajuntament de Mataró - Ajuntament del Masnou.
- 33 Sistema de gestió centralitzada de l'enllumenat públic.
Ajuntament de Granollers.
- 34 Atomització de detergent amb gasos de turbina.
S.A. Camp - Relcamp A.I.E.
- 35 Tractament d'efluents amb filtre percolador en una indústria tèxtil.
Multicolor Tèxtil, S.A.
- 36 Sistema eficient de climatització a gas.
C. A. P. de Vilassar de Dalt.
- 37 Central de cogeneració amb aprofitament directe de gasos.
S.A. Reverté - Rencat, A.I.E.
- 38 Reciclatge i recuperació energètica de residus sòlids urbans.
Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme.
- 39 Instal·lació fotovoltaica en un alberg de muntanya.
Refugi d'Amitges.
- 40 Sistema informàtic d'optimització en temps real.
Tèrmicas del Besòs, S.A.
- 41 Habitatges domòtics i bioclimàtics a Castelldefels.
Projecte REMMA.
- 42 Programa d'electrificació rural fotovoltaica a la Garrotxa.
SEBA-Consell Comarcal de la Garrotxa.
- 43 Planta de Cogeneració amb motors a gas.
Agrupació Energètica Hospital Joan XXIII, A.I.E.
- 44 Conducció solar per a enllumenat i ventilació.
Edifici "Santa Amàlia".
- 45 Parc Eòlic del Baix Ebre.
PEBESA.